

PENGARUH PERAN KOMITE SEKOLAH DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALASEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI 5 BOJONEGORO

Siti Bariroh , Amrulloh

ABSTRAK

Kinerja guru mencerminkan performance seorang guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kenyataannya maksimal tidaknya kinerja guru dipengaruhi banyak faktor. Kepedulian masyarakat melalui MBS yang disalurkan melalui peran Komite Sekolah dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah merupakan dua faktor diantara faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kinerja guru.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh; (1) Peran Komite Sekolah terhadap kinerja guru, (2) kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru, dan (3) Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi sebanyak 49 guru SMP Negeri 5 Bojonegoro diambil sebagai sample. Metode pengumpulan dengan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier, analisis regresi ganda menggunakan aplikasi SPSS for Windows Release 14.0.

Hasil penelitian: (1) Komite Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru, kontribusi pada kinerja guru sebesar 49,6%; (2) Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru, kontribusi pada kinerja gurusebesar 36,0%, (3) Komite Sekolah dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru, kontribusi sebesar 52,3%

Hasil penelitian ini Lembaga dapat memanfaatkan hasil temuan guna penetapan kebijakan makro terkait peningkatan kinerja guru. Sebagai acuan bagi sekolah untuk pengambilan kebijakan mikro terkait peningkatan kinerja guru, dan dapat dijadikan acuan penetapan kebijakan operasional terkait peningkatan kinerja guru.

Kata Kunci : peran komite sekolah, kepemimpinan transformasional, Kinerja guru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Makna yang terkandung dalam fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan. Melalui pendidikan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, wawasan menjadi lebih luas sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi diri.

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan siswa dalam

upaya pendidikan sehari-hari di sekolah. Penanggung jawab keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas adalah guru. Pemberdayaan terhadap mutu guru perlu dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan.

Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek perencanaan program belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal, serta penilaian hasil belajar. Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang, termasuk seorang guru.

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kelembagaan sekolah diantaranya: membahas penyusunan perencanaan strategi sekolah, memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah agar memenuhi standar pelayanan minimum, mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school self-assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah, memantau kinerja sekolah yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan Kepala Sekolah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja guru, hasil belajar siswa, tata tertib sekolah, prestasi sekolah baik bidang akademik maupun non akademik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik, selain adanya Komite Sekolah, diperlukan pula kepemimpinan Kepala Sekolah yang kreatif, produktif, dan inovatif. Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas

layanan akademik. Kualitas Kepala Sekolah sebagai manajer sangat dipengaruhi oleh kinerja (*capability*) manajerial yang dimiliki dalam upaya memberdayakan guru, sehingga terwujud guru profesional yang selalu ingin mengaktualisasikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan karena kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi yang termanifestasi dalam perilaku-perilaku dan interaksi-interaksi antara pimpinan dan bawahan.

Seorang Kepala Sekolah profesional, ada kompetensi yang harus dikuasai, antara lain: kompeten dalam menyusun perencanaan dan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah, sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah; kompeten dalam pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, sebab begitu ada satu saja di antara seluruh komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi secara optimal akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen lainnya.

Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem pendidikan menuntut adanya Kepala Sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Renstra Depdiknas tahun 2010-2014 menyebutkan kepala sekolah berperan sebagai edukator (pendidik), manajer (pengelola),

administrator (ketatausahaan), supervisor (pengawas), *leader* (pemimpin), innovator (pembaharu), dan motivator (pendorong). Sebagai manajer Kepala Sekolah mengorganisasikan, mengimplementasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelbagai program sekolah

Pemimpin yang berkualitas memiliki ciri kepemimpinan yang baik tercermin dari sifat-sifat atau watak, yaitu: cerdas, bijak, semangat, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan.

Mewujudkan perubahan yang positif diperlukan jenis kepemimpinan transformasional karena dipandang representatif, sesuai dengan era desentralisasi dan diharapkan dapat menjawab tantangan jaman yang penuh dengan perubahan. Kepemimpinan yang transformasional tidak saja didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pada pemimpin untuk berbuat yang terbaik dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja dan pertumbuhan organisasi adalah sisi yang saling berpengaruh.

Fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan kapasitas anggota organisasi. Komitmen dan kapasitas yang semakin bertambah dapat menghasilkan usaha dan produktivitas yang lebih besar, sehingga akan menjadi outcome yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Pemimpin transformasional memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan

organisasi bukan untuk saat ini saja, tetapi di masa mendatang. Kepemimpinan transformasional melibatkan usaha mengangakat pandangan orang melampaui kepentingan diri sendiri menuju usaha bersama, demi tujuan bersama.

Pemimpin transformasional juga dapat dikatakan sebagai pemimpin visioner, pemimpin yang mempunyai ambisi untuk memajukan pendidikan karena tanpa adanya visi tidak akan pernah mampu menampilkan kepemimpinan ideal. Menurut Covey dan Peters dalam Engkoswara dan Komariah (2011: 193), seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas, memiliki gambaran holistik tentang bagaimana organisasi di masa depan ketika semua tujuan dan sasarannya telah tercapai. Inilah yang menegaskan bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mendasarkan dirinya pada cita-cita di masa depan.

Persoalan yang muncul dalam kepemimpinan Kepala Sekolah saat ini adalah fungsi kepemimpinan Kepala Sekolah masih relatif belum optimal, terutama kepemimpinan transformasional. Sebagian besar Kepala Sekolah cenderung hanya menangani masalah administratif, memonitor kehadiran guru atau membuat laporan ke Pengawas. Kepala Sekolah belum sepenuhnya berkolaborasi dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk menghasilkan output yang berkualitas. Keragaman dalam melaksanakan fungsi sebagai Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan berimplikasi terhadap kualitas masing-masing sekolah berbeda. Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang difokuskan dengan judul “ Pengaruh Peran Komite Sekolah

dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 5 Bojonegoro”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh secara parsial peran Komite Sekolah terhadap kinerja guru?
2. Adakah pengaruh secara parsial kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru?
3. Adakah pengaruh secara simultan peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh secara parsial peran Komite Sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro.
2. Pengaruh secara parsial kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro.
3. Pengaruh secara simultan peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa teori-teori, yang berkaitan dengan peran Komite

Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru.

Manfaat praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui temuan penelitian ini adalah Sebagai acuan penetapan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja guru

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dengan rancangan penelitian korelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *ex post facto* dengan mencari data empirik yang sistematis

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi dengan tujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar variabel, apabila ada, seberapa eratnya hubungan itu serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Adapun Variabel tersebut adalah Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kinerja Guru.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri 5 Bojonegoro. yang berjumlah 49 orang guru.

Arikunto (2006: 134) memberikan penjelasan bahwa jumlah sampel yang paling penting adalah representatif, yaitu sudah dapat mewakili semua anggota populasi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh populasi penelitian ini yang berjumlah 49 semuanya diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu dua variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah Peran Komite Sekolah (X1) dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X2), sedangkan variabel terikatnya kualitas Kinerja Guru (Y).

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah:

1. Komite Sekolah (X1), merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. dengan dimensi :
 - a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
 - b. Pendukung (*supporting agency*)
 - c. Pengontrol (*controlling agency*)
 - d. Mediator
2. Kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah (X2), merupakan pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan, berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini saja tetapi juga di masa datang. dengan dimensi:

- a. Kharisma (*idealized influence*)
 - b. Motivasi inspirasi (*inspirational motivation*)
 - c. Rangsangan individual (*stimulation individualized*)
 - d. Perhatian individu (*individualized consideration*)
3. Kinerja Guru (Y), Sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) adalah kemampuan guru atau performen seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur dengan indikator / dimensi sebagai berikut:
- a. Merencanakan program kegiatan pembelajaran,
 - b. Melaksanakan program pembelajaran,
 - c. Mengevaluasi/menilai hasil pembelajaran.

Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dan pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu kuesioner/ angket. Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas sejumlah pernyataan yang diajukan di dalam angket tersebut.

Penyusunan angket (kuesioner) ini, menggunakan skala *Likert* dengan kisaran secara kontinu 1 – 5 yang dimodifikasi skala sikap dengan menghilangkan pernyataan negatif, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Penetapan Skor Jawaban Angket Skala Likert

NO.	NILAI	TANGGAPAN	KRETERIA
1.	5	Sangat Setuju (SS)	Sangat Baik
2.	4	Setuju (S)	Baik
3.	3	Ragu-Ragu (R)	Cukup Baik
4.	2	Tidak Setuju (ST)	Tidak Baik
5.	1	Sangat Tidak Setuju (STS)	Sangat Tidak Baik

Adapun kisi-kisi instrumen variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 2 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kinerja Guru.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	BUTIR
1	Peran Komite Sekolah (X1)	1. Pemberi pertimbangan 2. Pendukung 3. Pengontrol 4. Mediator	1-4 5-8 9-12 13-16
2.	Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X2)	1. Kharisma 2. Motivasi inspirasi 3. Rangsangan individual 4. Perhatian individ	17-20 21-24 25-28 29-32
3.	Kinerja Guru (Y)	1. Merencanakan program kegiatan pembelajaran, 2. Melaksanakan program pembelajaran, 3. Mengevaluasi/menilai hasil pembelajaran.	33 – 36 37 – 41 42 - 47

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid, apabila mampu mengukur apa yang akan diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Salah satu ukuran validitas untuk sebuah kuesioner adalah apa yang disebut sebagai validitas konstruk (*construct validity*). Sebuah kuesioner yang berisi beberapa pernyataan untuk mengukur suatu hal, dikatakan valid

jika setiap butir pernyataan yang menyusun kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi.

Pengujian validitas item dalam penelitian ini menggunakan komputer program *SPSS for Windows Release 14.0*. Untuk interpretasi terhadap koefisien, apabila diperoleh r hitung $>$ r tabel, dapat disimpulkan bahwa butir angket termasuk dalam katagori valid. Hasil uji validitas menunjukkan semua butir angket adalah valid, karena r hitung secara keseluruhan butir lebih dari r tabel $n = 30$ sebesar 0,361. Adapun hasil output *SPSS* mengenai uji validitas instrumen secara rinci ada pada lampiran 3, sedangkan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

No.	Variabel	Jumlah Butir	Valid	Tidak Valid
-----	----------	--------------	-------	-------------

1	Peran Komite Sekolah	16	16	0
2	Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah	16	16	0
3	Kinerja Guru	15	15	0

Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang reliabel menurut Sugiyono (2001: 97) adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ganjil genap karena pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik proposional random sampling.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item-item yang sudah teruji validitasnya, sehingga item yang tidak valid tidak

diikutsertakan. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka instrumen dikatakan reliabel. Pengolahan data untuk diuji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer program *SPSS for Windows Release 14.0*. Adapun hasil output SPSS mengenai uji validitas instrumen secara rinci ada pada lampiran 3, sedangkan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No.	Variabel	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Peran Komite Sekolah	0,943	0,361	Reliabel
2	Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah	0,999	0,361	Reliabel
3	Kinerja Guru	0,906	0,361	Reliabel

ANALISIS DATA

Dari data-data yang akan didapatkan dalam penelitian ini, dibuat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini semua proses perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Protage for Social Science (SPSS) for Windows release 14.0*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi sederhana dan regresi berganda.

Adapun tahap pelaksanaan analisis meliputi : analisis deskriptif, dan uji hipotesis.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran penyebaran

data hasil penelitian masing-masing variabel secara katagorial. Skor yang didapatkan dari setiap hasil dibuat kriteria skor menjadi 5. Rentang skor ideal yang ada sesuai skala Linkert berkisar antara 1 sampai 5 karena ada lima alternatif jawaban. Analisis data menggunakan bantuan Software *SPSS for Windows Release 14.0*.

Analisis deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi yang ada. Dalam penelitian ini diberikan penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel, distribusi frekuensi dan diagram atau grafik, karena dianggap lebih efisien dan cukup

komunikatif. Dari data deskriptif akan didapatkan karakteristik sampel.

2. Uji Hipotesis

Terkait dengan hipotesis penelitian, yang menduga adanya hubungan kausal atau fungsional pada variabel penelitian ini, selanjutnya dilakukan suatu analisis regresi, baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi ganda.

a. Analisis Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel prediktor yaitu peran komite sekolah (X1) dan peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah (X2), terhadap kinerja guru (Y) dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

Y = nilai yang diprediksi

X = nilai variabel prediktor

a = bilangan konstan

b = bilangan koefisien prediktor.

Untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan atau untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor terhadap kualitas layanan akademik digunakan analisis regresi sederhana. Dengan kriteria F hitung lebih besar daripada F tabel. Pelaksanaan uji hipotesis ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS for Windows Release 14.0*.

b. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriterium dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

\hat{Y} = nilai yang diprediksi

X = nilai variabel prediktor

a = bilangan konstan

b = bilangan koefisien prediktor.

Untuk pengujian hipotesis

menggunakan bantuan software

komputer program *SPSS for Windows Release 14.0*.

c. Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam hal ini adalah peran komite sekolah dan peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap variabel dependen yaitu kinerja guru.

Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen, dengan bantuan program *SPSS for Windows Release 14.0*.

d. Uji Signifikansi

Untuk mengetahui apakah variabel independen X1 dan X2 signifikan di dalam persamaan regresi yang digunakan, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t, yaitu dengan melihat taraf signifikan t. Jika signifikan t hitung lebih kecil dari t tabel, dengan taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial atau secara individual memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependennya, sebaliknya jika signifikan t hitung lebih besar dari t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial atau secara individual tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependennya.

e. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan adalah tepat dalam mempresentasikan data hasil penelitian. Uji statistik F ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F dengan tingkat signifikan tertentu. Jika nilai signifikansi F hitung lebih kecil dari F tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis dapat diterima, namun

jika nilai signifikansi F hitung lebih besar dari F tabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis ditolak.

PEMBAHASAN DAN HASIL Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kinerja guru (Y), peran Komite Sekolah (X1), kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah (X2) dapat terlihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Guru	49	43,00	60,00	50,2041	3,55891
Peran Komite	49	39,00	74,00	54,2653	9,70991
Kepemimpinan Transformasional Kepsek	49	48,00	80,00	61,7959	8,81755
Valid N (listwise)	49				

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja guru diperoleh mean sebesar 50,2041 dengan standar deviasi sebesar 3,55891. Variabel peran Komite Sekolah diperoleh mean sebesar 54,2653 dengan standar deviasi sebesar 9,70991 dan variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah diperoleh mean sebesar 61,7959 dengan standar deviasi sebesar 8,81755.

Deskripsi Variabel Kinerja Guru

Variabel kinerja guru menggunakan instrumen penelitian sebanyak 15 butir pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut:

Skor tertinggi: $5 \times 15 = 75$

Skor terendah: $1 \times 15 = 15$

Range = 60

Interval kelas = $64 : 5 = 12$

Adapun secara rinci deskripsi kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro berdasarkan kriteria mutlak yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 4.1.1.1 sebagai berikut:

Secara rinci dengan distribusi frekuensi deskripsi masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6 Deskripsi Kinerja Guru di SMP Negeri 5 Bojonegoro

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	63 – 75	Sangat Baik	0	0
2.	51 – 62	Baik	22	44,90
3.	39 – 50	Cukup baik	27	50,10
4.	27 – 38	Kurang Baik	0	0

5.	15 – 26	Tidak baik	0	0
Jumlah			49	100

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro menurut persepsi guru secara berturut-turut baik 44,90%, cukup baik 50,10%. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 50,2041 yang terletak pada interval 39 –50 dalam kategori cukup baik. Dengan demikian kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro adalah cukup baik.

Deskripsi Variabel Peran Komite Sekolah

Variabel peran Komite Sekolah menggunakan instrumen penelitian sebanyak 16 butir pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\text{Skor tertinggi: } 5 \times 16 = 80$$

$$\text{Skor terendah: } 1 \times 16 = 16$$

$$\text{Range} = 64$$

$$\text{Interval kelas} = 64 : 5 = 12,8$$

Adapun secara rinci deskripsi peran Komite SMP Negeri 5 Bojonegoro berdasarkan kriteria normatif yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Deskripsi Peran Komite SMP Negeri 5 Bojonegoro

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	67,3 – 80	Sangat Baik	8	16,33
2.	54,5 – 67,2	Baik	8	16,33
3.	41,7 – 54,4	Cukup baik	32	65,30
4.	28,9 – 41,6	Kurang Baik	1	2,04
5.	16 – 28,8	Tidak baik	0	0
Jumlah			49	100

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa peran Komite SMP Negeri 5 Bojonegoro menurut persepsi guru secara berturut-turut sangat baik 16,33%, baik 16,33%, cukup baik 65,30%, kurang baik 2,04%. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 54,2653 yang terletak pada interval 41,7 – 54,4 dalam kategori cukup baik. Dengan demikian peran Komite SMP Negeri 5 Bojonegoro adalah cukup baik.

Deskripsi Variabel Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah

Variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah menggunakan instrumen penelitian sebanyak 16 butir pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\text{Skor tertinggi: } 5 \times 16 = 80$$

$$\text{Skor terendah: } 1 \times 16 = 16$$

$$\text{Range} = 64$$

$$\text{Interval kelas} = 64 : 5 = 12,8$$

Adapun secara rinci deskripsi kepemimpinan transformasional Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro berdasarkan kriteria normatif yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Deskripsi Kepemimpinan Transformasional Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	67,3 – 80	Sangat Baik	8	16,33
2.	54,5 – 67,2	Baik	32	65,30
3.	41,7 – 54,4	Cukup baik	9	18,37
4.	28,9 – 41,6	Kurang Baik	0	0
5.	16 – 28,8	Tidak baik	0	0
Jumlah			49	100

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan transformasional Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro menurut persepsi guru secara berturut-turut sangat baik 16,33%, baik 65,30%, cukup baik 18,37%. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 61,7959 yang terletak pada interval 54,5 – 67,2 dalam kategori baik. Dengan demikian kepemimpinan transformasional Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro adalah baik.

Uji Hipotesis

Pengaruh Peran Komite Sekolah (X1) Terhadap Kinerja Guru (Y)

Untuk menguji besarnya pengaruh peran komite sekolah terhadap kinerja guru secara parsial digunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software komputer program *SPSS for Windows Release 14.0*. Sebelum

menentukan besarnya pengaruh variabel peran komite sekolah terhadap kinerja guru, maka akan dianalisis terlebih dahulu mengenai keeratan hubungan dua variabel tersebut. Berdasarkan output komputer mengenai koefisien korelasi, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,704 dan koefisiensi ini bertanda positif. Ini menunjukkan jika peran komite sekolah meningkat atau baik maka kinerja guru akan meningkat pula. Model hubungan peran komite sekolah dengan kinerja guru adalah signifikan, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai uji $t = 6,803$ lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel alpha 0,05 ($df = 47$) sebesar 2,01. Hasil uji – t untuk model regresi sederhana ini dapat mengestimasi kinerja guru yang ditentukan oleh peran komite sekolah. Adapun hasil uji- t berdasarkan output komputer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Regresi X1 terhadap Y
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36,195	2,091		17,306	,000
Peran Komite	,258	,038	,704	6,803	,000

a Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan output di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,258 dan konstanta sebesar 36,195. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan variabel peran komite sekolah dengan kinerja guru dalam bentuk persamaan regresi $\hat{Y} = 36,195 + 0,258X_1$. Ini berarti bahwa jika peran komite sekolah meningkat sebesar 1 poin maka kinerja guru akan meningkat sebesar 0,258 poin pada konstanta 36,195. Dengan kata lain bahwa semakin baik peran komite sekolah maka kinerja guru akan meningkat. Hubungan ini juga linier,

hal ini dijelaskan dengan hasil uji F melalui output komputer Sig 0,000 < 0,05. Ini berarti koefisien regresi untuk Peran Komite Sekolah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan variabel Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Guru. Selanjutnya untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut layak untuk digunakan memprediksi kinerja guru, dapat diketahui dari output sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Anova X1 terhadap Y ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	301,628	1	301,628	46,279	,000(a)
Residual	306,331	47	6,518		
Total	607,959	48			

a Predictors: (Constant), Peran Komite
b Dependent Variable: Kinerja Guru

Hasil uji Anova tersebut diperoleh informasi tentang hasil perhitungan F sebesar 46.279 dengan taraf signifikansi 0.000. Karena sign. 0.000 < = 0.05, maka model regresi ini layak digunakan dalam memprediksi kinerja guru. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa variabel Peran Komite Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro. Adapun besarnya pengaruh peran komite sekolah terhadap kinerja guru sebagai berikut

Tabel 11 Hasil Uji Summary X1 terhadap Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,704(a)	,496	,485	2,553

a Predictors: (Constant), Peran Komite
b Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan output komputer di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai R square sebesar 0,496. Hal ini berarti bahwa variabel Peran Komite Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 49,6%, dan sisanya sebesar

50,4% ditentukan oleh sebab lain diluar model regresi sederhana atau pengujian parsial tersebut dan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji tersebut di atas, maka dapat dinyatakan

bahwa hipotesis Peran Komite Sekolah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y)

Untuk menguji besarnya pengaruh kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru secara parsial digunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software komputer program *SPSS for Windows Release 14.0*. Sebelum menentukan besarnya pengaruh variabel peran komite sekolah terhadap kinerja guru, maka akan dianalisis terlebih dahulu mengenai keeratan hubungan

dua variabel tersebut. Berdasarkan output komputer mengenai koefisien korelasi, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,600 dan koefisien inibertanda positif. Ini menunjukkan jika kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah meningkat atau baik maka kinerja guru akan meningkat pula. Model hubungan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dengan kinerja guru adalah signifikan, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai uji $t = 5,144$ lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel alpha 0,05 ($df = 47$) sebesar 2,01. Hasil uji t untuk model regresi sederhana ini dapat mengestimasi kinerja guru yang ditentukan oleh kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah. Adapun hasil uji- t berdasarkan output komputer dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 12 Hasil Uji Regresi X2 terhadap Y
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35,234	2,939		11,989	,000
Kepemimpinan Transformasional Kepsek	,242	,047	,600	5,144	,000

a Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan output di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,242 dan konstanta sebesar 35,234. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dengan kinerja guru dalam bentuk persamaan regresi $\hat{Y} = 35,234 + 0,242X_2$. Ini berarti bahwa jika kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah meningkat sebesar 1 poin maka kinerja guru akan meningkat sebesar 0,242 poin pada konstanta 35,234. Dengan kata lain bahwa semakin baik kepemimpinan

transformasional Kepala Sekolah maka kinerja guru akan meningkat. Hubungan ini juga linier, hal ini dijelaskan dengan hasil uji F melalui output komputer Sig uji F melalui output komputer $Sig\ 0,000 < 0,05$. Ini berarti koefisien regresi untuk kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru. Selanjutnya untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut layak untuk digunakan

memprediksi kinerja guru, dapat diketahui dari output sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Anova X1 terhadap Y
ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	218,998	1	218,998	26,462	,000(a)
Residual	388,962	47	8,276		
Total	607,959	48			

a Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasioal Kepsek
b Dependent Variable: Kinerja Guru

Hasil uji Anova tersebut diperoleh informasi tentang hasil perhitungan F sebesar 26,462 dengan taraf signifikansi 0.000. Karena $\text{sign. } 0.000 < = 0.05$, maka model regresi ini layak digunakan dalam memprediksi kinerja guru. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel

kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro. Adapun besarnya pengaruh kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Summary X2 terhadap Y
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,600(a)	,360	,347	2,877

a Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasioal Kepsek
b Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan output komputer di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai R square sebesar 0,360. Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 36,0%, dan sisanya sebesar 64,0% ditentukan oleh sebab lain diluar model regresi sederhana atau pengujian parsial tersebut dan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti.

Pengaruh Peran Komite Sekolah (X1) dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y)

Untuk menguji besarnya pengaruh secara bersama peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru secara bersama-sama digunakan analisis regresi linier berganda. Dengan bantuan software komputer program *SPSS for Windows Release 14.0* dan diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Uji Regresi X1 dan X2 terhadap Y
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33,649	2,596		12,960	,000
	Peran Komite	,202	,051	,552	3,961	,000
	Kepemimpinan Transformasioal Kepsek	,090	,056	,224	1,607	,115

a Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan output komputer di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: Konstanta sebesar 33,649, koefisien peran komite sekolah (X1) sebesar 0,202 dan koefisien kepemimpinan transformasional KepalaSekolah(X2) sebesar 0,090. Dengan demikian persamaan garis regresinya adalah $\hat{Y} = 33,649 + 0,202X1 + 0,090X2$. Persamaan garis regresi yang positif ini

mengindikasikan bahwa semakin baik peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional KepalaSekolahdalam menjalankan tugasnya maka kinerja guru akan meningkat pula.

Adapun besarnya pengaruh peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional KepalaSekolahberpengaruh terhadap kinerja guru secara bersama-sama dapat dilihat pada output komputer berikut:

Tabel 16 Hasil Uji Anova X1 dan X2 terhadap Y
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317,910	2	158,955	25,209	,000(a)
	Residual	290,049	46	6,305		
	Total	607,959	48			

a Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasioal Kepsek, Peran Komite

b Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan output komputer tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional

KepalaSekolahberpengaruh terhadap kinerja guru secara bersama-sama adalah signifikan yaitu diperoleh hasil uji F sebesar 25,209 lebih besar dari

Tabel 17 Hasil Uji Summary X1 dan X2 terhadap Y

tabel distribusi F alpha 0,05 (df= 2:46) = 3,20 atau Sig 0,00 < 0,00. Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh secara bersama-sama digunakan uji-F dengan bantuan software komputer, yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,723(a)	,523	,502	2,511

a Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional Kepsek, Peran Komite

b Dependent Variable: Kinerja Guru

Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai R square sebesar 0,523. Hal ini berarti bahwa variabel peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru secara bersama-sama sebesar 52,3%, dan sisanya sebesar 47,7% ditentukan oleh sebab lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil uji tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis peran komite sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti.

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Peran Komite Sekolah (X1) Terhadap Kinerja Guru (Y)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan peran komite SMP Negeri 5 Bojonegoro menurut persepsi guru secara berturut-turut sangat baik 16,33%, baik 16,33%, cukup baik 65,30%, kurang baik 2,04%. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 54,2653 yang terletak pada interval 41,7 – 54,4 dalam kategori cukup baik. Dengan demikian peran komite SMP Negeri 5 Bojonegoro adalah cukup baik.

Hasil uji hipotesis diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 36,195 + 0,258X_1$. Persamaan tersebut dapat digunakan sebagai alat prediksi pengaruh Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Guru. Hasil uji konstanta melalui uji t sebesar 6,803 pada probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan koefisien regresi untuk variabel Peran Komite Sekolah signifikan. Ini artinya hipotesis yang menyatakan bahwa peran Komite Sekolah berpengaruh terhadap Kinerja Guru, diterima. Sedangkan kontribusi variabel Peran Komite Sekolah terhadap kinerja Gurusebesar 49,6%, dapat

dijelaskan melalui faktor-faktor pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, sedangkan sisanya sebesar 50,4%, tidak dibahas pada penelitian ini seperti latar belakang dan lingkungan sosial guru.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi atau positif peran Komite Sekolah (pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator) di SMP Negeri 5 Bojonegoro, semakin berpengaruh pada peningkatan kualitas kinerja guru.

Komite Sekolah diharapkan berperan maksimal dalam rangka meningkatkan kinerja guru yang berujung pada peningkatan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Dukungan masyarakat harus menunjukkan sinergi yang positif, sehingga komite sekolah bukan hanya berperan sebagai lembaga pengumpul dana pendidikan dari orangtua siswa. Kondisi ini jika berlangsung terus menerus berdampak kurang baik bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran dan kesiapan membangun budaya baru dan profesional dalam meningkatkan kinerja guru yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Hal ini sejalan dengan surat Keputusan Mendiknas Nomor: 044/U/2002, guna terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, maka Komite Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui nilai kesepakatan.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro menurut persepsi guru secara berturut-turut sangat baik 16,33%, baik 65,30%, cukup baik 18,37%. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 61,7959 yang terletak pada interval 54,5 – 67,2 dalam kategori baik. Dengan demikian kepemimpinan transformasional kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro adalah baik. Hasil uji hipotesis diperoleh persamaan regresi yang diperoleh $\hat{Y} = 35,234 + 0,242X_2$ memenuhi kriteria sebagai alat prediksi terhadap kinerja guru karena hasil uji Anova pada rangkuman hasil analisis varian menghasilkan nilai F sebesar 26,462 dengan taraf signifikansi $0,000 < = 0,05$. Uji hipotesis kedua ini terbukti signifikan dengan dibuktikan dengan hasil uji t kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah (X_2) sebesar 5,144 pada sign. $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. Besarnya kontribusi kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah 36,0% dapat dijelaskan melalui faktor-faktor kharisma, motivasi inspirasi, rangsangan individu, dan perhatian individu.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi atau positif kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah (kharisma, motivasi inspirasi, rangsangan individual, dan perhatian individu) di SMP Negeri 5 Bojonegoro, semakin berpengaruh pada peningkatan kinerja guru.

Kepala sekolah mempunyai tanggungjawab yang berat sebagai pemimpin di sekolahnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yaitu guru yang dipimpinnnya.

Ini berarti bahwa jika kepemimpinan kepala sekolah baik, maka kinerja guru akan meningkat.

Kepala Sekolah yang sanggup mentransformasi berbagai sistem nilai dapat menginisiasi warga sekolah khususnya guru sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan transformasional yang mampu memberdayakan warga sekolah memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja perlu dipupuk, dengan semakin membumikan kepercayaan guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal tersebut dilakukan untuk membudayakan dan melembagakan perilaku ideal kewargaan organisasi bagi setiap warga sekolah dan mengkondisikan kepercayaan mereka. Selain itu, secara total dan berkesinambungan menjadikan perilaku transformasional menjadi obsesi utama sebagai gaya kepemimpinan Kepala Sekolah.

Pengaruh Peran Komite Sekolah (X_1) dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah (X_2) terhadap Kinerja Guru (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh garis persamaan regresi $\hat{Y} = 33,649 + 0,202X_1 + 0,090X_2$, persamaan ini memenuhi kriteria sebagai alat untuk memprediksi besarnya kinerja guru atas peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah secara bersama-sama. Hal ini dibuktikan dari uji signifikansi yang diperoleh nilai analisis varian F sebesar 2,209 dengan taraf signifikansi 5% (0,000), nilai sign. $0,000 < 0,05$. Selain itu hasil uji t menguatkan analisis pengujian hipotesis, yaitu nilai t hitung baik X_1 (6,803) maupun X_2 (5,144) > t tabel (2,01) atau sign X_1 (0,000) dan

$X_2 (0.000) < 0.05$ maka hipotesis diterima, artinya koefisien regresi untuk peran Komite Sekolah (X_1) dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah (X_2) signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap kinerja guru.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi atau positif peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Bojonegoro, semakin berpengaruh pada peningkatan kinerja guru.

Hasil temuan penelitian menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi sekolah, yaitu sebagai mitra kerja lembaga pendidikan (sekolah) sebagai penasehat, pendukung, pengontrol dan penghubung dengan *stakeholders* pendidikan berpengaruh signifikan pada kinerja guru. Sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan di sekolah, dapat memberikan arahan pada mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai pendukung layanan pendidikan di sekolah berwujud dukungan finansial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggara pendidikan di sekolah. Sebagai pengontrol Komite Sekolah berperan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah.

Kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah pada penelitian ini, dapat memotivasi guru untuk melakukan pekerjaan atau tugas lebih baik dan bahkan lebih tinggi dari apayang sudah diperkirakan sebelumnya. Perilaku kepemimpinan Kepala Sekolah ini menimbulkan kesadaran dan komitmen

yang tinggi terhadap tujuan dan misi organisasi serta membangkitkan komitmen guru untuk meningkatkan kinerjanya.

Tumbuhnya keinginan dalam diri guru SMP Negeri 5 Bojonegoro untuk meningkatkan kinerjanya yang didasarkan pada kemampuan dan pengetahuan ternyata dipengaruhi oleh perilaku pemimpin yang mendorong bawahan untuk memperbaiki kesalahannya, mengkaji ulang asumsi lama, dan mendorong bawahan untuk menghasilkan hal-hal baru.

Perilaku pemimpin yang selalu berbicara mengenai nilai yang penting dan benar bagi organisasi/institusi sekolah, menumbuhkan kesadaran guru tentang pentingnya hakekat dan tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan membuat keputusan dengan selalu mempertimbangkan konsekuensi moral dan etika. Ketika organisasi sekolah menganggap nilai-nilai tersebut penting dan menerapkannya pada guru melalui atasan dengan perilaku pengaruh idealis ternyata lebih mudah bagi guru untuk percaya dan menyadari bahwa memang nilai tersebut penting bagi tercapainya tujuan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan penelitian menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti, yaitu sebesar 49,6%. Pengaruh ini berarti bahwa jika peran Komite Sekolah semakin baik maka kinerja guru meningkat.
2. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti, yaitu sebesar 36,0%. Pengaruh ini berarti bahwa jika kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah semakin baik maka kinerja guru meningkat.

3. Peran Komite Sekolah dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah secara simultan dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 Bojonegoro terbukti, yaitu sebesar 52,3%, sedangkan 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Pengaruh ini berarti bahwa jika peran Komite Sekolah dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah semakin baik maka kinerja guru meningkat.

Saran

1. Dinas Pendidikan hendaknya merumuskan acuan penetapan kebijakan makro terkait dengan kebijakan peningkatan kinerja guru.
2. Kepala Sekolah hendaknya memberi kesempatan kepada anggota komite sekolah untuk mengamati segala jenis kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan.
3. Kepemimpinan Transformasional hendaknya dapat menjadi alternatif yang tepat pada zaman sekarang yang sarat dengan perubahan.
4. Guru harus tetap menjaga dan meningkatkan kinerjanya dengan membuka wawasan cara-cara melaksanakan tugas secara profesional.

5. Komite Sekolah bersama masyarakat harus selalu aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan di sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Buku 1). Jakarta : Depdiknas.
- Engkoswara dan Komariah, Aan. 2011. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama.
- Fatah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Semarang: BP UNDIP.
- Gumilar, Dadang. 2013. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi Guru Terhadap Kinerja Mengajar Guru Pada SMK Negeri di Wilayah Kabupaten Bandung Barat*. Tesis S2, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Badung: Bumi Aksara.
- Husain, Usman. 2008. *Manajemen ,Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 84 Tahun
1993. Tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kredit. Jakarta.

Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang
Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komariah Aan, Triatna Cipi. 2005.
*Visionary Leadership Menuju Sekolah
Efektif*,
Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani A.
2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*,
Jakarta:
Salemba Empat.

Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2004.
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Bandung:
Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E. 2002. *Manajemen
Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja
Rosda
Karya.

Mulyasa, E. 2003. *Standar Kompetensi
Guru dan Sertifikasi Guru*. Bandung:
Remaja Rosda Karya.

Mulyono. 2009. *Educational
Leadership, Mewujudkan Efektivitas
Kepemimpinan
Pendidikan*, Malang : UIN-Malang
Press.

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah
dan Cepat Melakukan Analisis Data*

Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta
: Gava Media.

Raihani. 2010. *Kepemimpinan Sekolah
Transformatif*, Yogyakarta: LkiS.

Renstra Depdiknas tahun 2010-2014.

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian
Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Suhardi. 2012. *Pengaruh Peran Aktif
Komite Sekolah dan Kepemimpinan
Kepala Sekolah Terhadap Mutu
Layanan SMK di Kabupaten
Pemalang*,
Prodi Manajemen Pendidikan,
Program Pascasarjana, Universitas
Negeri Semarang.

Umiarso dan Gojali, I. 2010.
Manajemen Mutu Sekolah, Yogyakarta:
IRCiSod.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20
Tentang
Guru dan Dosen

Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 tahun 2003

Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan
Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya*. Bandung:
Rajawali Pers

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2133585-pelayanan-akademik/#ixzz2kFZY7DEU>

